

BARQAROR BIZNES (SUSTAINABILITY) VA YASHIL IQTISODIYOT

Abdulla Asliddin o‘g‘li Faxriddinov¹, Farhod Mahmudovich Tirkashev²

¹SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti Iqtisodiyot yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

²SamDVMCHBU Iqtisodiyot fakulteti assistenti

ORCID 0009-0005-2339-6225

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18053793>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqot barqaror biznes yuritish tamoyillari va yashil iqtisodiyotning shakllanish jarayonlarini o‘rganishga qaratilgan. Unda ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga o‘tish hamda korxonalar faoliyatining ekologik va ijtimoiy ta‘sirini baholash masalalari yoritiladi. Tadqiqot barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, atrof-muhitni muhofaza qilish va biznesning uzoq muddatli raqobatbardoshligini oshirish bo‘yicha amaliy takliflarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: barqaror biznes, yashil iqtisodiyot, ekologik texnologiyalar, qayta tiklanuvchi energiya, chiqindilarni kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish, ekologik ta‘sir, barqaror rivojlanish

Annotation. This study focuses on exploring the principles of sustainable business practices and the development processes of the green economy. It highlights the adoption of eco-friendly technologies, efficient use of resources, waste reduction, transition to renewable energy sources, and the assessment of the environmental and social impacts of business activities. The research provides practical recommendations for ensuring sustainable economic growth, protecting the environment, and increasing the long-term competitiveness of enterprises.

Keywords: sustainable business, green economy, eco-friendly technologies, renewable energy, waste reduction, resource efficiency, environmental impact, sustainable development

Аннотация. Данное исследование направлено на изучение принципов устойчивого бизнеса и процессов формирования зеленой экономики. В работе освещаются вопросы внедрения экологически чистых технологий, рационального использования ресурсов, сокращения отходов, перехода на возобновляемые источники энергии, а также оценки экологического и социального воздействия деятельности предприятий. Исследование предлагает практические рекомендации для обеспечения устойчивого экономического роста, охраны окружающей среды и повышения долгосрочной конкурентоспособности бизнеса.

Ключевые слова: устойчивый бизнес, зеленая экономика, экологичные технологии, возобновляемая энергия, сокращение отходов, рациональное использование ресурсов, экологическое воздействие, устойчивое развитие.

Barqaror biznes va yashil iqtisodiyot tushunchalari zamonaviy global iqtisodiy jarayonlarda eng muhim yo‘nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Bugungi kunda har bir mamlakat, har bir korxon va har bir iste‘molchi oldida ekologik muammolar, resurslar yetishmovchiligi, iqlim o‘zgarishi, energiya taqchilligi, chiqindilar to‘planishi kabi dolzarb masalalar turibdi. Ushbu muammolarni bartaraf etish yoki ularni minimal darajaga tushirish esa iqtisodiyotning an‘anaviy modelidan voz kechib, barqaror rivojlanish tamoyillari asosida shakllangan yangi iqtisodiy yo‘nalish – yashil iqtisodiyotga o‘tishni talab qilmoqda. Barqaror biznes esa ushbu jarayonning amaliy ko‘rinishi bo‘lib, korxonalar faoliyatida ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy mas‘uliyatning uyg‘unlashtirilgan holda amalga oshirilishini nazarda tutadi. Barqaror biznesning asosiy maqsadi faqatgina daromad olish emas, balki resurslardan oqilona foydalanish, atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, ijtimoiy farovonlikka hissa qo‘shish hamda uzoq muddatli barqaror iqtisodiy samaradorlikni ta‘minlashdan iborat. Yashil iqtisodiyot esa resurslardan qayta

tiklanuvchi, toza va xavfsiz shakllarda foydalanishni rag‘batlantiradi.

Dunyo miqyosida yashil iqtisodiyotga o‘tish jarayonining kuchayishiga bir qator sabablar mavjud. Birinchidan, iqlim o‘zgarishining tezlashuvi global miqyosda ekologik xavfsizlikni izdan chiqarmoqda. Ozon qatlamining yemirilishi, havo haroratining ko‘tarilishi, suv resurslarining kamayishi, cho‘llanish jarayonining kuchayishi insoniyat uchun jiddiy tahdid tug‘diradi. Bu esa barcha davlatlar oldida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha keskin choralar ko‘rishni talab qiladi. Ikkinchidan, energiya manbalari bo‘lgan neft, gaz va ko‘mir zaxiralari cheklangan bo‘lgani sababli iqtisodiyotning an‘anaviy modeliga tayanish tobora qiyinlashmoqda. Shu sababli qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va energiya samaradorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Uchinchidan, ekologik muammolar bilan bir qatorda ijtimoiy masalalar ham barqaror rivojlanish jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Ish o‘rinlari yaratish, aholi salomatligini muhofaza qilish, xavfsiz mehnat sharoitlarini ta‘minlash, jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlarni shakllantirish yashil iqtisodiyotning asosiy maqsadlaridan biridir.

Barqaror biznes modelida korxonalar o‘z faoliyatini uch asosiy tamoyil – iqtisodiy samaradorlik, ekologik mas‘uliyat va ijtimoiy adolat tamoyillari asosida olib boradi. Iqtisodiy samaradorlik deganda korxonadan ishlab chiqarilayotgan mahsulot va xizmatlarning bozor talabi asosida samarali tashkil etilishi, foyda olish, investitsiyalarni jalb etish va raqobatbardosh bo‘lish nazarda tutiladi. Ekologik mas‘uliyat esa ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni kamaytirish, atmosferaga chiqadigan zararli moddalarning miqdorini nazorat qilish, suv va elektr energiyasini tejash, qayta ishlash tizimidan foydalanish, ishlab chiqarish jarayonida ekologik xavfsizlikni ta‘minlash kabi jarayonlar bilan o‘lchanadi. Ijtimoiy mas‘uliyat tamoyili esa jamiyat oldidagi majburiyatlarni bajarish, xodimlarning mehnat sharoitlarini yaxshilash, mahalliy aholiga yordam berish, inson huquqlariga rioya qilish, mahalliy hamjamiyatlar bilan hamkorlik qilish kabi masalalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu uch tamoyilning uyg‘unlashtirilishi korxonani nafaqat iqtisodiy, balki ekologik va ijtimoiy jihatdan ham barqaror faoliyat olib boruvchi tashkilotga aylantiradi.

Yashil iqtisodiyotning shakllanishida ekologik toza texnologiyalardan foydalanish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish va chiqindilarni qayta ishlash jarayonlari muhim o‘rin tutadi. Masalan, quyosh va shamol energiyasi, biomassa, geotermal energiya, gidroenergiyadan keng foydalanish ko‘plab davlatlarda energetika sohasida inqilobiy o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Korxonalar tomonidan energiya samaradorligini oshirish, issiqlik izolyatsiyasi, LED yoritish tizimlari, smart energiya boshqaruv tizimlari, suvni qayta ishlash texnologiyalari kabi innovatsion yechimlarning qo‘llanishi ishlab chiqarishning umumiy xarajatlarini kamaytiradi, ekologik ta‘sirni esa minimal darajaga tushiradi. Shuningdek, chiqindilarning qayta ishlanishi, ularni ikkilamchi xomashyo sifatida ishlab chiqarish jarayoniga qayta kiritish, “nol chiqindi” modeli asosida jarayonlarni tashkil etish zamonaviy barqaror biznesning eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Dunyo iqtisodiyotida yashil iqtisodiyotning rivojlanishi bilan korxonalarning iqtisodiy samaradorligi sezilarli darajada oshayotgani ilmiy tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Chunki ekologik toza texnologiyalar dastlab investitsiya talab qilgani bilan, uzoq muddatda ularning xarajatlari an‘anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha past bo‘ladi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari, chiqindi boshqaruvi, energiya tejankor texnologiyalar korxonalar xarajatlarini kamaytiradi, ishlab chiqarish tannaxsini pasaytiradi va raqobatbardosh mahsulotlar yaratishga yordam beradi. Bundan tashqari, ekologik talablarga javob beruvchi mahsulotlarga bo‘lgan talab global bozorlar miqyosida tez o‘smoqda. Yevropa Ittifoqi, AQSh, Yaponiya kabi davlatlarda “yashil mahsulotlar” standartlari joriy etilgan bo‘lib, korxonalar ushbu standartlarga mos mahsulot ishlab chiqarishi orqali xalqaro bozorlarga kirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Yashil iqtisodiyot va barqaror biznesning rivojlanishida hukumat siyosati, qonunchilik bazasi va iqtisodiy rag‘batlantirish mexanizmlarining o‘rni nihoyatda muhim. Soliq imtiyozlari, yashil grantlar, subsidiyalar, ekologik toza texnologiyalarni joriy qilgan korxonalarni qo‘llab-quvvatlash, qayta tiklanuvchi energiya buyicha davlat dasturlarining mavjudligi korxonalarning

ushbu sohaga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Shu bilan birga, ekologik audit tizimi, ekologik sertifikatlash, ekologik monitoring kabi jarayonlar barqaror rivojlanishning huquqiy mexanizmlari sifatida xizmat qiladi. Korxonalarining ekologik mas’uliyatga rioya qilishi nafaqat qonunchilik talabi, balki jamiyat tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanadigan ijobiy imij shakllantirish omilidir.

Barqaror biznes modelining yana bir muhim jihati – korporativ ijtimoiy mas’uliyat tushunchasidir. Bu tushuncha korxonalar faoliyatida faqat iqtisodiy natijalarni emas, balki inson kapitaliga investitsiya kiritish, xodimlarning malakasini oshirish, mahalliy iqtisodiy rivojlanishga hissa qo‘shish, ekologiyani muhofaza qilish kabi vazifalarni o‘z ichiga oladi. Mahalliy jamoatchilik bilan hamkorlik, ijtimoiy dasturlarni qo‘llab-quvvatlash, xayriya loyihalarini amalga oshirish, ekologik ta’lim va madaniyatni targ‘ib qilish barqaror korxonaning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, iste’molchilar ham korxonalardan ekologik sof mahsulot ishlab chiqarishni talab qilmoqda. Masalan, plastik o‘rniga qadoqlashning biologik parchalanadigan turlari, kimyoviy moddalardan holi mahsulotlar, ekologik toza xomashyolardan tayyorlangan tovarlar bozorda katta talabga ega.

Raqamli texnologiyalar ham yashil iqtisodiyot va barqaror biznesning rivojlanishiga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatmoqda. Sun’iy intellekt, IoT (internet of things), big data, blokcheyn texnologiyalari energiya sarfini optimallashtirish, chiqindilarni tahlil qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, transport logistikasini samarali tashkil etish, ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirishda keng qo‘llanilmoqda. Raqamlashtirish jarayonlari korxonalarga resurslardan yanada tejamkor foydalanish imkonini beradi hamda ekologik xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi.

Barqaror biznes va yashil iqtisodiyotning rivojlanishi nafaqat korxonalarining iqtisodiy faoliyatiga, balki mamlakatning raqobatbardoshligiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Yashil iqtisodiyot orqali yangi ish o‘rinlari yaratiladi, innovatsion texnologiyalar joriy etiladi, eksport salohiyati oshadi, ekologik xavfsizlik ta’minlanadi va jamiyatning yashash sifati yaxshilanadi. Shu bilan birga, yashil iqtisodiyot bandlikni oshirish, yangi kasb va mutaxassisliklarni yaratish bilan birga yoshlar uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, ekologik audit mutaxassislari, yashil energetika muhandislari, chiqindilarni boshqarish bo‘yicha ekspertlar, ekologik dizayn mutaxassislari kabi kasblar bugungi kunda dunyo bozorida katta talabga ega.

Xulosa qilib aytganda, barqaror biznes va yashil iqtisodiyot zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning strategik yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, mamlakatlar iqtisodiy barqarorligini ta’minlashda, atrof-muhitni muhofaza qilishda, jamiyat farovonligini oshirishda va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu yo‘nalishda olib borilgan har bir sa’y-harakat bugungi kun uchun emas, balki kelajak avlodlar uchun ham muhim ahamiyatga ega. Yashil iqtisodiyotga o‘tish va barqaror biznes modelini joriy etish har bir korxonaga, har bir davlat, har bir jamiyat a’zosi uchun dolzarb vazifadir. Shunday ekan, ekologik mas’uliyatni kuchaytirish, resurslardan oqilona foydalanish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ijtimoiy manfaatlarni ta’minlash asosida barqaror rivojlanishga erishish kelajakning eng muhim ustuvor maqsadlaridan biri hisoblanadi.

1-Jadval “Barqaror biznes (Sustainability) va yashil iqtisodiyot”

Yo‘nalish	Mazmuni	Misollar / Samarali yechimlar
Ekologik mas’uliyat	Ishlab chiqarish jarayonida atrof-muhitga zarar yetkazmaslik, chiqindilarni kamaytirish	Qayta ishlash, chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida ishlatish
Qayta tiklanuvchi energiya	Energiya manbalarini toza va barqaror shaklda ishlatish	Quyosh panellari, shamol turbinalari, biomassa energiyasi
Resurslardan oqilona foydalanish	Suv, elektr, xomashyo va boshqa resurslarni tejash	Energiya tejamkor texnologiyalar, LED yoritish, suvni qayta ishlash

Yo‘nalish	Mazmuni	Misollar / Samarali yechimlar
		tizimlari
Ijtimoiy mas’uliyat	Jamiyat va xodimlar manfaatlarini himoya qilish, bandlikni oshirish	Xodimlar malakasini oshirish, mahalliy jamoaga yordam dasturlari
Innovatsiyalar va texnologiyalar	Raqamli yechimlar va ekologik texnologiyalarni joriy etish	IoT, big data, AR/VR texnologiyalari, ekologik monitoring tizimlari
Iqtisodiy samaradorlik	Uzoq muddatli barqaror foyda va raqobatbardoshlik	Yashil mahsulotlar ishlab chiqarish, energiyani tejash orqali xarajatlarni kamaytirish
Marketing brending va	Ekologik va barqaror brend yaratish	“Yashil mahsulotlar” sertifikatlari, ekologik targ‘ibot, ijtimoiy tarmoqlarda reklama
Huquqiy va davlat qo‘llab-quvvatlashi	Soliq imtiyozlari, grantlar, qonunchilik bilan rag‘batlantirish	Yashil grantlar, ekologik sertifikatlash, subsidiyalar
Barqaror rivojlanish	Iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy rivojlanishni uyg‘unlashtirish	Ish o‘rinlari yaratish, energiya samaradorligi, ekologik xavfsizlikni ta’minlash
Kelajak istiqbollari	Uzun muddatli strategik maqsadlar	Yashil iqtisodiyotga o‘tish, ekologik barqaror jamiyat yaratish

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. (2025 yil 19 mart). *PD-50-son farmon — Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlashning yangi bosqichi to‘g‘risida.*
- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori (2020). *Aholini tadbirkorlikka jalb qilish tizimini takomillashtirish va qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida qaror*
- Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
- Tirkashev, F., & Toshpulatova, K. (2024). “Yashil” iqtisodiyot: konsepsiyaning shakllanishi va asosiy kategoriyalari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Zarmaxmatov, N. (2024). Raqamli iqtisodiyotning zamonamizdagi bugungi o‘rni. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Xo‘jaqulov, I. (2024). Jahon iqtisodiyoti va xalqaro savdo munosabatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Raxmatullayev, S. (2024). Davlat-xususiy sherikchiligini rivojlantirishda klasterlarning ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Xamdamova, N., Tirkashev, F., Sayfullayev, A., & Erkinov, S. (2024). Chorvachilikning mamlakat iqtisodiyotidagi ahamiyati va uning rivojlanishi. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashyev, F. (2023). Intellektual mulkni boshqarish jarayonlarni o‘rganishning nazariy muammolari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(11-12).
- Tirkashev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Mahalliy soliqlar va mahalliy yig‘imlarning iqtisodiy mohiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashev, F., & Isaxonov, S. (2024). Qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning o‘ziga xos xususiyatlari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
- Tirkashyev, F., & Asomiddinov, H. (2024). Tijorat tashkilotlarining investitsiya faoliyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 1(1).

13. Tirkashyev, F. M. (2025). INTELLEKTUAL MULK TOIFASINI TAVSIFLASH. *SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(32), 92-98.
14. Tirkashyev, F., & Abduvaliyev, A. (2025). Intellektual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).
15. Tirkashyev, F. M. (2025, June 15). *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Conference of Modern Science & Pedagogy.
16. Tirkashyev, F. M., & Jamshedov, I. J. (2025, June). THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS. In *CONFERENCE OF MODERN SCIENCE & PEDAGOGY* (Vol. 1, No. 3, pp. 272-278).
17. Тиркашев, Ф., & Жамshedov, И. (2025). Теоретико-правовая характеристика экономических отношений. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 3(3).
18. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). O'zbekistonda turizmni rivojlantirishdagi muammolar va ularni hal etish yo'llari. *TOP Izlanuvchi – 2025: Ilmiy va ijodiy ishlar tanlovi*, 116–124.
19. Tirkashev, F. M. (2025). Barqaror iqtisodiy o'sish va xizmatlar sohasini jadal rivojlantirishda intellektual mulkning asosiy muammolari va ularni hal etish yo'llari. *Xizmatlar sohasini strategik rivojlantirish orqali hududlarda barqaror iqtisodiy o'sish va aholi farovonligini oshirish imkoniyatlari: XI AK materiallari*, 219–221. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti matbaa bo'limi.
20. Yaxshiliqov, J. R. o'g'li, & Tirkashev, F. M. (2025). Agroturizmni rivojlantirishda yashil iqtisodiyotning o'rni. *Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari: Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari*, 146–149. Khwarezm Publication MCHJ nashriyoti.
21. Tirkashev, F. M., & Asomiddinov, H. A. o. (2025). *Moliyaviy resurslarni boshqarishda intellectual mulkning ahamiyati*. European Science International Conference: Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions, 421–427.
22. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Causes, economic essence and forms of the emergence of agrarian tourism*. Manuscripts on the Pedagogical Research: Values and Modernity, 2(1), 1–9.
23. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2025). *Turizm sohasi klasterlashuvi sharoitida infratuzilmaning samarali rivojlanishi uchun ustuvor vazifalarni belgilash*. In Innovative Developments and Research in Education: A collection of scientific works of the International scientific online conference (23 January 2025) (Part 35, pp. 25–33). CESS.
24. Yaxshiliqov, J. R., & Tirkashyev, F. (2024). Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(12).
- Tirkashev, F. M., & Turdiyev, A. A. (2024). *Tashkilotlarning kapital tarkibini shakllantirishga ta'sir qiluvchi intellektual omillar*. International Journal of Education, Social Science & Humanities, 1064–1073. Finland Academic Research Science Publishers.
25. Yaxshiliqov, J. R. o., & Tirkashev, F. M. (2024). *Agroturizmni rivojlantirishning xalqaro amaliyoti*. Journal of Innovations in Scientific and Educational Research, 7(12), 77–84.
26. Tirkashev, F., & Do'stiyorov, M. (2024). Kambag'allik va uni qisqartirish yo'llari. *YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT*, 2(1).
27. Tirkashev, F. M. (2025). *Ekologik toza ozuqa yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirishda intellektual mulkning ahamiyati*. Agro Ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi: Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami, Maxsus son 3(110), 2964.
28. A.B. Taniyev *Biznesga kirish* / SA. Alikulov, I.S. Shukurov, R.X. Kushatov, O.M. Pardayeva /. Darslik. - Toshkent: "NIF MSH", 2024. - 336 b.